

РОЛЬ СКАЗКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Махмудова Азиза Азаматовна

*Факультет национальной одежды и искусства Термезского государственного
университета Организация учреждений культуры и искусства и студентка
3 курса курса менеджмента*

Аннотация: В данной статье определяется роль сказки в воспитании ребенка и формировании его сознания, уровень значимости, возрастная зависимость сказки и воздействия сказки в различных формах как основного средства. изменения поведения ребенка с негатива на позитив и подготовки ребенка к жизни., говорится о воспитании любви детей к Родине через сказки.

Ключевые слова: Сказка, воспитание, потребность, характер, богатырь, повесть, характер, позитив, русские народные сказки, узбекские народные сказки, воображение, добро.

Человек знакомится со сказкой в начале своей жизни, она сопровождает его на протяжении всех дошкольных лет и остается навсегда. Благодаря сказке ребенок учится правильно произносить звуки, выполняет простые задания и развивается интеллектуально. Сказки любят дети и взрослые. Ага-ага! Взрослые любят придумывать, рассказывать выдуманные истории с помощью магии. Каково значение сказок в воспитании дошкольников? Может ли ребенок развиваться во всех отношениях без чтения сказок?

Рассказы написаны простым, доступным для детей языком. Поэтому чтение книг развивает детское воображение. В произведениях для самых маленьких слушателей героями сказок являются животные, поэтому малыш знакомится с образом жизни и характером определенного персонажа (Колобка, Теремка и др.). Прочитав ребенку сказку, он понимает существование добра и зла, верности и предательства, глупости и находчивости. Также удачно подобранная сказка помогает родителям преодолеть кризисные ситуации. Во всех сказках есть мораль, благодаря которой можно помочь ребенку выйти из сложной ситуации. После прочтения обсудите работу и действия персонажа. Положительные знаки имеют лучшие стороны: трудолюбие, ум, доброту, честность, красоту. Часто в мифах прослеживается тесная связь человека и природы. На помощь главным героям приходят говорящие деревья и животные, а иногда в помощи нуждается и сама природа. Воспитывает любовь и уважение к животному и

растительному миру. Так передается идея дружбы между людьми и природой. Читая сказки детям, мы воспитываем нравственные качества человека: сопереживание, умение понять собеседника. Малыш сравнивает себя с главным героем, переживает ситуации, проявляет смелость, находчивость, сострадание. "Сказка ложь, да в ней намек! Хороших уроков!" - не зря писал великий русский писатель А.С.Пушкин.

Сказка учит слушателя правильному поведению в определенной ситуации. Вначале без морали и наставлений ребенок развивается правильно. Некоторые родители скептически относятся к сказкотерапии. Можно с уверенностью сказать, что ни запреты, ни наказания не воспитают в вашем ребенке манеры. Родители иногда недооценивают мощный потенциал, скрытый в рабочих местах. Чтение правильной книги помогает сблизить родителей с детьми, а также помогает ребенку осознать свои поступки, отличить правду от вымысла, увидеть негативные последствия лжи.

Чтобы дошкольник понял всю серьезность лжи, ему необходимо прочитать рассказы об воспитанных детях, честных героях, негативном влиянии лжи на характер. Первые впечатления дети получают через сказки и поверья. Прожитый опыт показывает, что в жизни есть боль и разочарование, предательство и даже смерть. Это готовит воспитателя к жизненным трудностям, легко жить в стрессовых ситуациях. С помощью сказок у детей развивается фантазия и творческое мышление. Дошкольники оживляют обычные вещи, поэтому им нравится слушать о приключениях мыльного пузыря или оловянного солдатика. Представьте историю, прочитав или пересказав ее. В процессе чтения дошкольник учится уважительно относиться к книге, что является одной из форм воспитания ребенка. Пересказывая текст, рассказчик переставляет слова, меняет фразы, добавляет комментарии. Главное, рассказать историю эмоционально, чтобы дети внимательно слушали. После прочтения книги полезно поиграть в литературные игры и загадки для закрепления полученных знаний.

Легенды в разных странах мира отличаются характером героя. Качества знаков характеризуют того или иного человека. Через сказки дети знакомятся с обычаями, бытом, ценностями. В русских сказках главный герой знакомит юного слушателя с такими чувствами, как любовь к родине, верность в дружбе, строгость слова, отвага, трудолюбие. Воспитатель дошкольного учреждения «без труда и рыбки из пруда не вытащишь»,

понимаешь, что для достижения положительного результата нужно много работать, а то, что дано, можно легко потерять. Он развивает сильные стороны характера, такие как решительность, трудолюбие и выносливость. Кстати, сказки - богатый источник пословиц и поговорок. Многие отрывки становятся «собственными словами» и сопровождают нас на протяжении всей жизни. Русские народные сказки очень живые, но как и сами люди. Одежда, посуда, изба, русская печь - все это запоминается как яркие атрибуты русского народа. Часто в дошкольных учреждениях знакомят с русскими народными сказками с помощью изобразительной деятельности.

Рисовать можно не только карандашами и красками, предпочтительнее нетрадиционные способы рисования (отпечатки пальцев, отпечатки листьев, пластилин и т.д.). Изучаемый материал лучше усваивается, если он изображен на листе бумаги или картоне. Фундамент правильного поведения в обществе, умение общаться закладывается у малыша с самого раннего возраста, когда он читает хорошие сказки. Юношескими особенностями большинства дошкольников являются неумение общаться со сверстниками, нежелание делиться игрушками, помогать другу в трудной ситуации, склонность к агрессии. Малыши еще не умеют чувствовать и поддерживать друг друга. Ведь нравственные качества человека формируются в дошкольном возрасте. Задача взрослых – воспитать ребенка так, чтобы он не стал равнодушным к окружающему миру.

С древних времен повседневный опыт передавался через образные истории. Дети лазили на печь, ходили бабушки и рассказывали сказки, поучительные истории, знания о жизни, собранные в памяти малыша. К сожалению, этот опыт утерян. В нашу «стремительную» эпоху взрослые не успевают читать, рассказывать сказки своим малышам и не только читать, но и понимать — чему это учит? Какие жизненные уроки скрыты в нем? Ребенок часто сидит у телевизора и компьютера. Весь груз жизненных ценностей он получает не из книг, а из средств массовой информации, компьютерных игр. Таким образом, мы получаем «человека» с «сломанным» внутренним миром, способного решать проблемы силой и «отсутствием» сердца. В жизни мы часто сталкиваемся с различными проблемами и трудностями. Взрослые ищут пути их решения, а что делать детям, у которых очень мало жизненного опыта? Что делать малышу? Расскажи ему историю! В дошкольном возрасте быстро развивается детское воображение, что ярко проявляется в игре и в восприятии произведений искусства, особенно у детей

дошкольного возраста, например сказок. Сказка занимает столь прочное место в жизни ребенка, что некоторые исследователи называют дошкольный возраст «веком сказок». Художественное восприятие – активный процесс для дошкольников, пробуждающий их нравственные качества и, прежде всего, человечность. Восприятие искусства всегда связано с эмпатией. Эмпатия у старших дошкольников носит непосредственный характер: они воображают себя героями любимых произведений, входят в их внутренний мир, копируют их характер. Таким образом, с помощью воображения они становятся участниками событий, например судьбы зайца, выгнанного из лисьей хижины, дети испытывают себя и сопереживают, думая: «Что бы я сделал, если бы меня кто-то выгнал из дома». ?». Большую роль в эстетическом развитии дошкольников играет сказка, без которой невозможно представить благородство души, чуткость к чьему-то горю, страданию. Благодаря сказкам дети познают мир не только умом, но и сердцем, и не только учатся, но и реагируют на события и явления в окружающем мире, выражают свою реакцию на хорошее и плохое.

Счастливый конец сказки вселяет оптимизм и уверенность в преодолении любых трудностей. После пересказа сказка помогает развивать мышление ребенка и обогащать речь. По мнению Белинского В.Г., чувство прекрасного следует воспитывать с раннего возраста как один из первых элементов у детей. Под влиянием сказок у детей возрастает тяга ко всему прекрасному в жизни и природе. Ведь в основном все действия сказки происходят на фоне природы. В сказке нет крупных картин природы, но дети видят «чистое поле», «белую березку», «муравьиную траву», «быструю речку», «крутой берег» и другие. Сказка может рисовать разные картины природы: Красота летнего сада, где растет чудесная яблоня: «яблоки кучами висят, листья золотые шуршат...» («Хаврошечка»); Картина зимнего вечера на реке, где волк сидит, хвостом в норе: «Ясно, ясно, лед на небе, заморозь волчий хвост...» (Сестрица Лисичка и Серый Волк). Дети очень любят рассказы и сказки о животных. Кошки, петухи, кролики, лисы, волки, медведи перешли из жизни в сказки как самые знакомые детям животные. Все фантастическое в сказке тесно связано с действительностью и не отдаляет от нее детей, наоборот, служит раскрытию правды жизни. Сказки своим содержанием дают детям знания о природе. Дети узнают об образе жизни животных, их повадках, какие признаки характерны для того или иного животного. Детям старшего дошкольного возраста можно рассказать

об особенностях жизни животных в природных условиях, о том, как они устраивают свое жилище, ухаживают за детенышами и добывают пищу. Также можно объяснить значение животного в природе. Результаты исследования дошкольников показывают, что первичные представления о многих животных, особенностях их поведения четко формируются под влиянием сказок. Впечатления детства самые яркие и устойчивые, они оставляют глубокий след в жизни каждого человека. Сказочные образы имеют яркую эмоциональную окраску и надолго живут в сознании детей. Сказка учит детей мечтать, подчеркивать главное, индивидуальное в образе, обобщать важные черты, повышает мыслительную активность. Сказочная фантастика всегда носит педагогический характер и используется как средство воспитания лучших человеческих качеств.

Сказка обогащает внутренний мир детей, привлекает их к нему. Для ребенка сказка есть не что иное, как средство познания жизни, способ познания и понимания тех или иных жизненных событий, нравственных отношений в обществе. Сказка является универсальным средством развития и воспитания, которое выводит ребенка за пределы непосредственного восприятия, погружает его в миры, возможные с широким спектром моделей человеческого поведения и ориентирует его на них, обеспечивает богатую речевую среду. Лебедева Ю.А. справедливо отмечено, «любая сказка направлена на социально-педагогический эффект: «она учит, воспитывает, предостерегает, наставляет, побуждает к деятельности и даже лечит». должно повести, потому что ребенок, как правило, ставит себя на место, действует мысленно, борется со своими врагами. Возможно, большую роль в формировании личности ребенка играют сказки. Дети учатся правильно оценивать масштабы событий, поступков и поступков рано понимать смешные стороны несоответствий в жизни. В каждой сказке есть мораль, которая нужна ребенку, потому что она в жизни должна определить свое место, усвоить нормы морально-этического поведения в обществе. Ведущие российские педагоги всегда высоко оценивали воспитательное и воспитательное значение сказок и показывали необходимость их широкого использования в педагогической теории. Великий русский педагог К. Д. Ушинский столь высокого мнения о сказках, что включил их в свою педагогическую систему. Ушинский видел причину успеха сказок у детей в том, что простота и непосредственность народного творчества соответствуют тем же характеристикам детской психологии. «В народных сказках, — писал

он, — великий и поэтичный ребенок, народ рассказывает своим детям свои детские мечты и по крайней мере наполовину верит в эти мечты».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Народное творчество.
2. Книга сказок "Сусамбиль".
3. Книга сказок "Золотая монета".
4. Детская литература (Учебник-комплекс).
5. Творческое издательство "Учитель", Ташкент - 2008 г.
6. Узбекские народные сказки
7. М.Э. Зуфарова. Общая психология, учебное пособие
8. Аудиокнига_ru